

УДК 342.533

**ПОЛНОМОЧИЯ ОДНОПАЛАТНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)**

САРТАЕВА НАТАЛЬЯ АБАЕВНА

главный научный сотрудник Отдела конституционного и административного
законодательства

Института законодательства и правовой информации

Республики Казахстан,

доктор юридических наук, доцент

г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация: Работа над настоящей статьей проводилась в рамках фундаментального и прикладного научного исследования «Пределы конституционного правосудия в контексте конституционного принципа разделения властей» (данное исследование проводится в текущем году Отделом конституционного и административного законодательства Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан).

В статье проводится сравнительно-правовой анализ законодательства государств с однопалатными парламентами, таких как: Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Литовская Республика и Туркменистан.

По результатам анализа сделан вывод о том, что общими для однопалатных парламентов являются полномочия, которые регулируют такие сферы общественных отношений как: законодательная, финансовая; международные отношения; назначения (освобождения) высших должностных лиц либо участие в таком назначении (освобождении); обороны и безопасности; амнистии; государственных наград, а также парламентский контроль.

Ключевые слова: парламент, парламентское право, полномочия (компетенции).

В юридической литературе различают три способа законодательного регулирования компетенций парламентов. Первый способ – абсолютное определение компетенции, когда в конституциях устанавливается точный перечень вопросов, являющихся объектом деятельности парламента. Такие парламенты не имеют права переступить границы своих полномочий. Второй способ предусматривает абсолютно неопределенные компетенции. В этом случае парламенты юридически располагают неограниченными полномочиями и имеют право издавать законы по любому вопросу. И третий способ характеризуется относительно определенной компетенцией, когда у парламентов относительная подвижность правовых границ, в пределах которых они осуществляют свои властные полномочия.

В рамках заявленной тематики научный интерес представляет зарубежный опыт законодательного регулирования полномочий однопалатных парламентов. Так, статья 94 Конституции Азербайджанской Республики [1] предусматривает, что Милли Меджлис устанавливает общие правила по следующим вопросам: пользования правами и свободами человека и гражданина, закрепленными в Конституции, государственных гарантий этих прав и свобод; выборов Президента Азербайджанской Республики, выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики и статуса его депутатов; референдума; судоустройства и статуса судей; прокуратуры; адвокатуры и нотариата; судопроизводства, исполнения судебных решений; выборов в муниципалитеты и статуса муниципалитетов; режима чрезвычайного положения; военного положения; государственных наград; статуса физических и юридических лиц; объектов гражданского права; сделок, гражданско-правовых договоров, представительства и наследования; прав собственности, в том числе правового

режима государственной, частной и муниципальной собственности, прав интеллектуальной собственности; других вещных прав; обязательственного права; семейных отношений, в том числе попечительства и опеки; основ финансовой деятельности, налогов, пошлин и сборов; трудовых отношений и социального обеспечения; определения преступлений и иных правонарушений; установления ответственности за их совершение; обороны и воинской службы; государственной службы; основ безопасности; территориального устройства, режима государственной границы; ратификации и денонсации международных договоров; связи и транспорта; статистики, метрологии и стандартов; таможенного дела; торгового дела и биржевой деятельности; банковского дела, бухгалтерии и страхования.

Статья 80 Конституции Кыргызской Республики [2] устанавливает, что Жогорку Кенеш: вносит изменения и дополнения в Конституцию в порядке, установленном Конституцией; принимает законы и дает их официальное толкование; ратифицирует и денонсирует международные договоры в порядке, определяемом законом; решает вопросы об изменении государственных границ Кыргызской Республики; дает согласие на назначение Председателя Кабинета Министров, его заместителей и членов Кабинета Министров; утверждает республиканский бюджет; заслушивает ежегодный отчет Кабинета Министров об исполнении республиканского бюджета; рассматривает вопросы административно-территориального устройства Кыргызской Республики; издает акты об амнистии. Также Жогорку Кенеш: назначает выборы Президента; вносит Президенту предложения о проведении референдума в порядке, предусмотренном Конституцией; на основании предложения Совета по делам правосудия по представлению Президента не менее половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша избирает судей Верховного суда и Конституционного суда; в случаях, предусмотренных Конституцией и конституционным законом, освобождает их от должности по представлению Президента; не менее половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша дает согласие представленным Президентом кандидатам на назначение председателей Конституционного суда и Верховного суда из числа их судей сроком на 5 лет; дает согласие на освобождение от должности председателей Конституционного суда и Верховного суда по представлению Президента на основании предложения Совета судей в случаях, предусмотренных конституционным законом; утверждает состав Совета по делам правосудия в порядке, предусмотренном конституционным законом; избирает:

- по представлению Президента председателя Национального банка; освобождает его от должности в случаях, предусмотренных законом;

- членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов: одну половину - по представлению Президента, другую половину - по собственной инициативе и освобождает их в случаях, предусмотренных законом;

- членов Счетной палаты: одну треть состава - по представлению Президента, две трети - по собственной инициативе; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных законом;

- в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности Акыйкатчы (Омбудсмана); дает согласие на привлечение его к уголовной ответственности, а также освобождает от должности по представлению Акыйкатчы (Омбудсмана) его заместителей, дает согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Кроме того, по представлению Президента Жогорку Кенеш дает согласие на назначение, освобождение и привлечение к уголовной ответственности Генерального прокурора не менее чем половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша; одобряет большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша инициативу одной трети от общего числа депутатов Жогорку Кенеша об освобождении от должности Генерального прокурора в случаях, предусмотренных законом; вводит чрезвычайное положение в порядке и случаях, предусмотренных конституционным законом; утверждает или отменяет указы Президента по этому вопросу; решает вопросы войны и мира, введения

военного положения, объявления состояния войны; утверждает или отменяет указы Президента по этим вопросам, решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Кыргызской Республики за ее пределами при необходимости выполнения межгосударственных договорных обязательств по поддержанию мира и безопасности; устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания Кыргызской Республики; учреждает государственные награды, государственные премии и почетные звания Кыргызской Республики; заслушивает ежегодные: послания, информацию Президента и выступления представителей иностранных государств, международных организаций; доклады Акыйкатчы (Омбудсмана) и председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; отчеты Генерального прокурора, председателей Национального банка, Счетной палаты.

Сейм, согласно статье 67 Конституции Литовской Республики [3], обсуждает и принимает поправки в Конституцию; издает законы; принимает постановления относительно референдумов; назначает выборы Президента Литовской Республики; учреждает предусмотренные законом государственные институты, а также назначает и освобождает их руководителей; одобряет или не одобряет кандидатуру Премьер министра, представляемую Президентом Республики; рассматривает представленную Премьер министром программу Правительства и принимает решение относительно ее одобрения; по предложению Правительства образует или упраздняет министерства Литовской Республики; осуществляет контроль за деятельностью Правительства, может выразить недоверие Премьер министр или министру; назначает судей Конституционного Суда, судей Верховного Суда, председателей судов, а также выборы Советов самоуправлений; назначает и освобождает государственного контролера, председателя Банка Литвы; образует Главную избирательную комиссию и вносит изменения в ее состав; утверждает государственный бюджет и осуществляет контроль за его исполнением; устанавливает государственные налоги и другие обязательные платежи; ратифицирует и денонсирует международные договора Литовской Республики, рассматривает другие вопросы внешней политики; устанавливает административное деление Республики; учреждает государственные награды Литовской Республики; издает акты об амнистии; вводит прямое правление, военное и чрезвычайное положение, объявляет мобилизацию и принимает решение об использовании вооруженных сил.

Конституция Туркменистана, в соответствии со статьей 67 [4], к ведению Меджлиса относит: принятие и изменение Конституции и законов, их толкование; назначение выборов Президента, Меджлиса, халк векиллери; образование Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; одобрение программы деятельности Кабинета министров, выражение ему недоверия; одобрение или отклонение кандидатов на должность Председателя Верховного суда, Председателя Высшего хозяйственного суда, Генерального прокурора, а также представлений об их освобождении; утверждение бюджета Туркменистана и отчета о его исполнении; учреждение государственных наград, награждение государственными наградами Президента, присвоение ему почетных званий, воинских званий и отличий; определение соответствия Конституции и законам нормативных актов органов государственной власти и управления; иные вопросы, отнесенные к полномочиям Меджлиса Конституцией и законами.

Таким образом, полномочия рассматриваемых парламентов закреплены абсолютно определенным способом, т.е. Конституция устанавливает исчерпывающий перечень полномочий (*Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Сейм Литовской Республики*) либо относительно определенным способом, когда полномочия предусматривается не только в Конституции, но и в других законах (*Меджлис Туркменистана*).

Также на основе проведенного анализа общими для однопалатных парламентов являются полномочия, которые регулируют такие сферы общественных отношений, как:

- законодательная, заключающаяся в том, что парламент единственный орган, в чью
- ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

компетенцию входит внесение изменений в Конституцию, принятие законов и их толкование (*Меджлис Туркменистана, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики*);

-финансовая - наличие полномочий по установлению налогов и других обязательных платежей;

-международные отношения, так как в полномочия парламента входит ратификация и денонсация международных договоров;

-назначения (освобождения) высших должностных лиц либо участие в таком назначении (освобождении);

-обороны и безопасности, поскольку парламенты имеют право объявлять войну и заключать мир, решать вопрос о вхождении страны в военные союзы, определяет условия призыва на военную службу; устанавливает военное или чрезвычайное положение;

-амнистии;

-государственных наград;

-парламентский контроль, который включает в себя утверждение государственного бюджета, заслушивание отчета Правительства, высших должностных лиц и другие.

Полагаем, что в контексте проводимой парламентской реформы при обсуждении полномочий Курултая целесообразно учесть зарубежный опыт законодательного регулирования полномочий однопалатных парламентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://president.az/ru/pages/view/azerbaijan/constitution>. Дата обращения 13 января 2026 года.
2. <https://cbd.minjust.gov.kg/1-2/edition/1202952/ru>. Дата обращения 15 января 2026 года.
3. https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm. Дата обращения 18 января 2026 года.
4. <https://saylav.gov.tm/ru/law?id=2>. Дата обращения 20 января 2026 года.